

La pollution des eaux par les mégots de cigarettes

J'ai trouvé ce sujet motivant puisque j'aime en apprendre plus sur l'impact environnemental d'objets du quotidien, et rechercher des méthodes efficaces pour résoudre les problèmes qui y sont liés (en l'occurrence, la pollution des eaux).

Le sujet choisi s'ancre dans le thème de l'année car chaque citoyen se déplaçant en ville peut trouver des mégots jetés par terre, engendrant à la fois une pollution visuelle et environnementale. Cette pollution est due à la nicotine libérée dans l'eau lorsque les mégots sont emportés par cette dernière.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *HAJEM Rania*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

CHIMIE (Chimie Analytique), CHIMIE (Chimie Théorique - Générale), CHIMIE (Chimie Organique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>nicotine</i>	<i>nicotine</i>
<i>dépollution</i>	<i>remediation</i>
<i>mégot</i>	<i>cigarette butt</i>
<i>cigarette</i>	<i>cigarette</i>
<i>argile</i>	<i>clay</i>

Bibliographie commentée

Lorsqu'ils sont emportés suite aux intempéries du fait de leur légèreté et leur petite taille, les mégots jetés par terre par leurs utilisateurs se retrouvent dans les réseaux de canalisation puis dans les cours d'eau. Ces mêmes mégots finissent souvent dans les océans et prennent jusqu'à environ 12 ans pour se décomposer totalement, contribuant ainsi à une détérioration massive de la qualité de l'eau au vu du nombre de mégots jetés sur la voie publique dans les villes. En effet, ce nombre peut s'élever jusqu'à près de 3 milliards de mégots par an en France **[1]**, en sachant que chacun de ses mégots est capable de polluer à lui tout seul près de 500 litres d'eau.

Cette pollution est due au tabac restant dans le mégot ainsi que le filtre usagé qui libère environ 4000 substances une fois dans l'eau, parmi lesquelles on peut trouver de la nicotine, des traces de pesticides, de l'ammoniac ou encore même de l'arsenic **[2]**. Ces composés sont en grande majorité toxiques et arrivent à contaminer des poissons et autres espèces marines susceptibles d'ingérer les

mégots, ainsi que l'eau présente dans les nappes phréatiques, qui à long terme seront consommés par l'être humain entraînant ainsi des problèmes de santé [3].

Dans le cadre de ce TIPE, notre étude portera en particulier sur la nicotine, car elle est l'un des composants majeurs des cigarettes. Il s'agit d'un alcaloïde (composé azoté d'origine végétale ayant une activité physiologique) qui représente jusqu'à 5% de la masse des feuilles de tabac et dont la masse moyenne dans une cigarette est de 10 mg. La nicotine peut être considérée comme un polluant car c'est une espèce chimique déjà présente dans l'environnement, mais dont la concentration est accrue par l'activité humaine (en l'occurrence, le tabagisme) et les conséquences sur la biosphère néfastes. Par le passé, la nicotine a souvent été utilisée comme un poison (la dose létale chez l'Homme est d'environ 50 mg, ce qui atteste de sa toxicité) et comme insecticide ou pesticide [4], ce qui est désormais prohibé en France depuis 2008.

Ce composé, de formule brute $C_{10}H_{14}N_2$, est une dibase faible très soluble dans l'eau ($S_m=98,3$ g/L) [5] dont les pK_a à $20^\circ C$ sont $pK_{a1}=3,1$ et $pK_{a2}=8,0$. Le pH des cigarettes étant compris entre 6 et 7, la forme de la nicotine qui prédomine dans le filtre des mégots est le cation $C_{10}H_{14}N_2H^+$.

Pour éviter la pollution des eaux par les mégots (et plus précisément, par la nicotine), plusieurs entreprises se sont spécialisées dans le recyclage des mégots de cigarette, comme l'entreprise française Mégo! selon le modèle suivant: les mégots sont triés, le tabac restant d'un côté et le filtre de l'autre. Le papier, le tabac et les cendres étant biodégradables, ils sont donc compostés. Puis le filtre est traité en utilisant de l'eau, qui va permettre de séparer les polluants et substances toxiques du filtre. La dernière étape est le broyage du filtre, pendant laquelle la fibre de cellulose est broyée dans des presses à thermocompression. Les fibres ainsi compressées formeront des plaques rigides qui serviront de lames de mobilier urbain ou de matériau pour fabriquer des objets tels que des distributeurs de gel hydroalcoolique ou des cendriers [6].

En outre, cette entreprise utilise un procédé de dépollution des eaux polluées basé sur l'utilisation d'argiles naturelles, comme la montmorillonite par exemple, qui adsorbent les substances polluantes, y compris la nicotine, et forment une boue éliminable par filtration.

D'autres techniques ont également été développées en laboratoire pour se débarrasser de la nicotine : on peut citer le traitement des eaux polluées avec des micro-organismes dégradant la nicotine pour assurer leur propre croissance [7].

Problématique retenue

Comment éviter la pollution engendrée par les mégots de cigarettes ?

Objectifs du TIPE

- I. Mise en place d'un protocole d'extraction et de dosage de la nicotine.
- II. Etude cinétique de la libération de nicotine par des filtres usagés.

III. Etude de la dépollution d'une eau chargée en nicotine avec la montmorillonite.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] JACQUES E. POISSON : Alcaloïdes : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/alcaloïdes/>
- [2] MANSOURIA BENTADJA, KHAIRA OUELD KADDOUR : La biodégradation des mégots de cigarette par la bactérie (*Bacillus megaterium*) : *Mémoire de Master (2019)* - <http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/123456789/13375/m%C3%A9moire%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [3] MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : Fumer tue, jeter un mégot pollue en 4 points : *Fiche pollution (2020)* - https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20pollution%20m%C3%A9gots_VDEF.pdf
- [4] SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE : Nicotine : <https://new.societechimiquedefrance.fr/produits/nicotine/>
- [5] BASE DE DONNÉES EN LIGNE : Nicotine: Uses, Interactions, Mechanism of Action : <https://go.drugbank.com/drugs/DB00184>
- [6] MÉGO! : Le recyclage, comment ça marche ? : <https://me-go.fr/nos-services-de-collecte-et-recyclage/>
- [7] JIANLI LIU ET AL. : Nicotine-degrading microorganisms and their potential applications : *Appl Microbiol Biotechnol* . 2015 May;99(9):3775-85 (2015) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25805341/>